

ENDOPT – ENERGY AND OPERATION OPTIMISATION

Optimieren Sie Ihre dezentralen elektrischen Anlagen unter Berücksichtigung der CO₂-Intensität, Energiekosten und der Netzauslastung mit unserem intelligenten Online-Tool

WAS BRINGT MEINEM BETRIEB DIE OPTIMIERUNG MIT ENDOPT?

Gesamteinheitliche Optimierung dezentraler elektrischer Anlagen

Minimierung der Stromkosten

- durch Nutzung von flexiblen Energietarifen
- durch Vermeidung bzw. Reduktion von Spitzenlasten

Minimierung des CO₂-Fußabdrucks

IST ENDOPT FÜR MEINEN BETRIEB RELEVANT?

- ✓ Mein Unternehmen ist stromintensiv mit mehreren Standorten bzw. Zählpunkten
- ✓ Mein Betrieb hat flexible Verbrauchs-, Erzeugungs- oder Speicheranlagen
- ✓ Ein automatisiertes Eingreifen in die Anlage(n) ist bereits möglich oder geplant

ENDOPT erlaubt einen effizienten, kostengünstigen und nachhaltigen Einsatz und Betrieb Ihrer dezentralen Anlagen.

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

Schritt 1: Erhebung der technischen, wirtschaftlichen und regulativen Rahmenbedingungen sowie Analyse der Anlage(n)

Schritt 2: Technoökonomische Erhebung und Bewertung der Einsparpotentiale

Schritt 3: Anbindung des Optimierungstools an Ihre Anlage(n)

Schritt 4: Individualisierung und Anpassung der Lösung gemäß Ihrer Bedürfnisse und Anforderungen.

Unsere
Kontaktdaten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/de/Loesungen